

要旨

『哺乳類誌 Histoire naturelle des mammifères』の図版は何枚か？

Tomoyui Inaba

Institute for Live Fossils

エティエンヌ・ジョフロワ・サンティレール Étienne Geoffroy Saint-Hilaire とフレデリック・キュヴィエ Frédéric CUVIER の共著『Histoire naturelle des mammifères, avec des figures originales, coloriées, dessinées d'après des animaux vivants』(最初の出版時は『Histoire naturelle des mammifères, avec des figures originales enluminées, dessinées d'après des animaux vivants』)の図版数については、431枚と432枚の両方で知られている BM(NH) II, 656 (432 plates); Brunet II, 1535-1536 (432 plates); ZBI 1525 (430 [432?] plates); Wood 354 (431 plates). 本書は「哺乳動物に関する最も正確で最も優れた作品の一つ」と、Brunet J. C.が『Manuel du Libraire et de l'Amateur de Livres, contenant』において絶賛しただけでなく、レッサーパンダ他の記載論文が含まれる重要な文献の一つである。発行者や発行年に関しても種々で、スミソニアン図書館は A Paris : Chez A. Belin ... , 1824-1842 (7巻は A Paris : Chez Blaise ..., 1842.) としているなど、1819年から1842年にかけて72部 (livraisons) で発行されたことから、最初から最後まで購読していた図書館は少なく、先の図版数についても、おそらく出版の過程で行われた修正によるものとされている。では、何枚が正解だろうか？結論を先に言うと、一般的に言われてきた432枚で無いことは確かである。では一体何枚の図版が発行されたのであろう。200年前のパリを訪ね本書の謎解きをした。